

Предпосылки развития учета и аудита в условиях цифровой экономики .

Б.К.Хамдамов д.э.н. проф.
каф. “Бухгалтерский учет”
ТГЭУ
+998903513204
bahrom24061965@mail.ru

В статье раскрываются вопросы создания в Узбекистане нового экономического сегмента цифровой экономики. Так как в цифровой экономике основным компонентом объекта учета является криптовалюта рассмотрены некоторые вопросы развития бухгалтерского учета и аудита в Республике Узбекистан в условиях применения криптовалют.

Ключевые слова: клиринговые операции, криптобиржа, технология блокчейн, биткоин, альткойн, майнинг и форжинг, аккредитив, хеш-суммы, финансовая отчетность, кассовый метод, метод начисления, международные стандарты финансовой отчетности, международные финансы, национальные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты бухгалтерского учета.

Мақолада Ўзбекистон Республикасида янги иқтисодий сегмент бўлган рақамли иқтисодиётни барпо этиш масалалари кўриб чиқилган. Маълумки рақамли иқтисодиётнинг ҳисоб объекти сифатидаги асосий қисми бу криптовалюта бўлганлиги учун Ўзбекистонда ушбу валютани қўллаш шароитида бухгалтерия ҳисоби ва аудитни ривожлантириш масалалари ўрганилган.

Таянч сўзлар: клиринговые операции, криптобиржа, блокчейн технологияси, биткоин, альткойн, майнинг ва форжинг, аккредитив, хеш-суммы, финансовая отчетность, молиявий ҳисобот, касса усули, ҳисоблаш усули, молиявий ҳисобот халқаро стандартлари, халқаро молия, бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари.

The article reveals the issues of creating a new economic segment of the digital economy in Uzbekistan. So in the civic economy the main component of the accounting object is the cryptovolute, some issues of the development of

accounting and audit in the Republic of Uzbekistan in the digital economy were examined.

Key words: clearing operations, crypto-exchange, blocking, bitcoin, altkome, mining and forging, letter of credit, hash-sums, financial reporting, cash method, accrual method, international financial reporting standards, international finance, national accounting standards, international accounting standards accounting.

В Узбекистане поставлена начало развития нового экономического сегмента - цифровой экономики. Соответствующее постановление № П.П - 3832 “О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан” подписан Президентом 3 июля 2018 года. В соответствии с постановлением деятельность на рынке криптоактивов в Узбекистане с 1 октября будет лицензирована, а технология блокчейн внедрена с 2021 года в деятельность госорганов страны, уполномоченным органом по лицензированию деятельности в области оборота криптоактивов определено Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана. Президент поручил профильным ведомствам и министерствам разработать и реализовать в 2018-2020 годах программу развития технологий блокчейн. В частности, программа предусматривает создание правовых основ реализации криптоактивов на локальных и международных криптобиржах. Постановление предусматривает внедрение с 1 января 2021 года технологии блокчейн в деятельность государственных органов, а также в клиринговых операциях, при осуществлении платежей, торговом финансировании (аккредитив) и кредитовании проектов.

Предусмотрено создать Центр по технологии блокчейн на базе инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center в Ташкенте, а профильным министерствам и ведомствам было поручено к 1 сентября подготовить законопроект, предусматривающий меры правового регулирования электронных денег.

По данным рейтинга издания International Business Times, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют — стоимость производства одного биткоина здесь составляет 1,790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте — Тринидад и Тобаго (1,190 т)

С данным беспрецедентным революционным документом, открывающим двери цифровой экономике, блокчейну и криптобизнесу, имеются все шансы повышения конкурентоспособности и экономического роста страны.

Ключевой особенностью цифровой экономики и её составляющий криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего

администратора что диктует особые условия для ведения бухгалтерского учета и аудита.

В Узбекистане поэтапная реализация реформ в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществленные за годы независимости в Республике Узбекистан стали основанием для привлечения иностранных инвестиций в экономику. Основные мероприятия были направлены для совершенствования методологической и нормотивно-правовой базы бухгалтерского учета в реальном секторе. Однако, методологические приемы учета и проведение контроля в цифровой экономики пока не изучены и требует развитие параллельно с развитием данного сегмента экономики.

Разработка методологических приемов бухгалтерского учета начинается с объектов учета. В цифровой экономики основным компонентом объекта учета является криптовалюта. В Википедия приводит следующую информацию о криптовалюте [7].

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализован[5]. Функционирование данных систем основано на таких технологиях как блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр (ledger) и др.[4]. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование). Термин закрепился после публикации статьи о системе Биткойн «Crypto currency» (Криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes (Crypto Currency // Forbes.) Сам же автор биткойна, как и многие другие, использовал термин «электронная наличность» (англ. electronic cash).

Иногда новая криптовалюта появляется как ответвление (форк) от другой криптовалюты за счёт изменения параметров, что делает их несовместимыми. При этом обе криптовалюты могут иметь общую историю транзакций до момента разделения. Эмиссия разных криптовалют может происходить через майнинг, форжинг или ICO. Об экономической сути и юридическом статусе криптовалют ведутся дискуссии. В разных странах криптовалюты рассматриваются как платёжное средство, специфичный товар, могут иметь ограничения в обороте (например, запрет операций с ними для банковских учреждений).

Технология криптовалют исходит из того, что в сети нет доверенного узла — того, чьи действия гарантированно истинны и кто может подтвердить корректность чужих операций (задача византийских генералов). Впервые эта проблема была решена в системе «Биткойн» за счёт искусственного усложнения внесения изменений в реестр истории операций. Для хранения данных транзакции объединяются в блоки, из которых формируется непрерывная цепочка (блокчейн). Непрерывность обеспечивается не столько нумерацией, сколько включением в текущий блок хеш-суммы предыдущего блока, что не позволяет изменить информацию в блоке без изменения хешей

во всех последующих блоках. Все хеши отвечают определённым требованиям, выполнение которых требуется много времени либо очень дорого. Истинной считается только самая длинная цепочка. В разных криптовалютах право сформировать очередной блок получает выполнивший определённую работу (Proof-of-work), имеющий некоторую сумму на счету (Proof-of-stake), предоставивший некоторые ресурсы (Proof-of-space) либо за основу берётся иная процедура, которую легко проверить, но сложно выполнить или подделать.

Как правило, в криптовалютах разработчики изначально оговаривают верхний предел общего объёма эмиссии. Однако у некоторых криптовалют, таких как PPCoin, Novacoin, Sifcoin и других, отсутствует фиксированный верхний предел общего объёма эмиссии и возможна как эмиссия, так и демиссия (путём обязательного уничтожения фиксированной суммы в каждой транзакции).

Большинство криптовалют обеспечивают псевдонимность — все транзакции между всеми адресами общедоступны, но нет данных о владельцах адресов. Однако личность владельца может быть установлена, если становится известна дополнительная информация. В ZeroCash изложена возможность заменить псевдонимность на анонимность[6].

Криптография для конфиденциальных платежей начала использоваться с 1990 года в системе DigiCash Дэвида Чома, компания которого обанкротилась в 1998 году. Эта платёжная система была централизованной.

Впервые термин «криптовалюта» начал использоваться после появления платёжной системы «Биткойн», которая была разработана в 2009 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Позже появились форки: Namecoin (децентрализованная DNS для регистрации внутри доменной зоны .bit), Litecoin (использует хеширование scrypt), PPCoin (использует гибридный механизм proof-of-work/proof-of-stake, не имеет верхнего предела объёма эмиссии), Novacoin (аналогична PPCoin, но использует scrypt) и множество других.

До июля 2013 года программное обеспечение всех криптовалют, кроме Ripple, базировалось на открытом исходном коде системы «Биткойн». С июля 2013 года стали появляться иные платформы, которые помимо криптовалюты поддерживают различную инфраструктуру — биржевую торговлю, магазины, мессенджеры и прочее. К таким криптоплатформам относятся: BitShares, Mastercoin, Nxt. Анонсируются и другие платформы.

Все криптовалюты, появившиеся после Биткойна — называются Альткойнами (от англ. Altcoin, alternative coin). Первые альткойны появились в 2011 году: Litecoin и Namecoin. Их разработчики стремились преодолеть ряд проблем, свойственных Биткойну (например, Litecoin обладает более высокой скоростью транзакций) или использовать технологию блокчейна в других областях (Namecoin разрабатывался для построения альтернативных корневых DNS-серверов).

Многие альткойны по своей сути очень похожи на Биткойн, имеют сходные характеристики и для работы с ними может использоваться то же

оборудование, что и для Биткойна. Но некоторые криптовалюты имеют существенные отличия. Ethereum за счёт использования «умных контрактов» превратился в крипто-платформу. Ещё сильнее независимость от Биткойна видна в Ripple, которая фактически является централизованной системой. Ряд криптовалют, например Dash, сделали акцент на усилении анонимности.

По состоянию на 2015 год, около 400 альткойнов являлись «мёртвыми», их стоимость была равна нулю.

Существуют различные способы приобретения криптовалют. Новые (эмитированные) количества распределяются по изначально оговоренным процедурам, специфичным для каждой из криптовалют (майнинг, форжинг, ICO). Майнинг и форжинг направлены на построение блокчейна: создатели новых блоков награждаются некоторым количеством эмитированной криптовалюты. При этом обычно не существует иного пути поступления в оборот новых партий криптовалюты. ICO является способом привлечения финансирования через продажу партий новой криптовалюты, которые изначально были сгенерированы и принадлежали организатору ICO. Затем остальные желающие могут получить выпущенную криптовалюту от тех, кто ей уже владеет — в обмен на обычные деньги, либо в обмен на предоставленные товары или услуги, либо в качестве пожертвований или как займ. Обмен можно проводить непосредственно между заинтересованными лицами без посредников или с помощью какой-либо из многочисленных площадок обмена цифровых валют.

Вопросы развития бухгалтерского учета и аудита в Республике Узбекистан в условиях цифровой экономики должны развиваться вместе с использованием и развитием криптовалют. Для этого следует ускорить разработку национальных стандартов финансовой отчетности и стандартов аудита на основе последних достижений международной практики. Разработать и принять совершенствованные методологические и нормотивно-правовые базы бухгалтерского учета в реальном секторе.

Как известно, для открытия депозитных счетов до востребования в национальной валюте субъектами предпринимательства (как с образованием, так и без образования юридического лица) в банк представляются большой перечень документов. Например, заявление на открытие счета; копия свидетельства о государственной регистрации; карточка с образцами подписей и оттиска печати. Банк обязан заключить договор банковского счета с любым клиентом, обратившимся в данный банк с предложением открыть счет в соответствии с банковскими правилами:

- Принимать и зачислять денежные средства, поступающие на расчетный счет;
- выполнять распоряжения организации о перечислении и выдаче сумм со счета;
- проводить другие операции, предусмотренные банковскими правилами и договорами.

Организация периодически получает из банка «Выписку с расчетного счета» с приложенными к ней платежными документами, на основании

которых были получены денежные средства от других организаций или перечислены средства со счета.

Выписка с расчетного счета является регистром аналитического учета и служит основанием для бухгалтерских записей.

Выписка содержит: начальные и конечные остатки на расчетном счете; суммы операций по поступлению и перечислению средств и номера расчетных счетов клиентов. Бухгалтерия проверяет выписку и при обнаружении ошибки сообщает об этом банку.

Денежные средства организации учитываются на активном синтетическом счете 5110 «Расчетный счет».

Счет 5110 «Расчетный счет» предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Республики Узбекистан на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях.

Однако, ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы. Передача криптовалют необратима — никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию но участники сделки могут добровольно временно взаимно заблокировать свои криптовалюты в качестве залога или установить, что для завершения/отмены сделки требуется согласие всех (или произвольных дополнительных) сторон.

Для обобщения информации о наличии и движении криптовалют в системе учета и отчетности в Республики Узбекистан следует включить счет 5310 «Криптовалюта» в НСБУ № 21. «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению».

Отражение криптовалюты в бухгалтерском учете зависит от способа приобретения, то есть:

- После приобретения за реальные деньги, Дт 5310 Кт 5110, 5210;
- после самостоятельного майнинга, то есть при генерации криптовалюты Дт 5310 Кт 9300
- при расчетах с контрагентами, оплате Дт 6010 Кт Дт 5310
- полученные в качестве оплаты за товары и услуги. Дт 5310 Кт 4010

По мере роста популярности блокчейн-технологии, многие субъекты, которым не хватает новых знаний будут нуждаться в объективном аудите. Кроме применения процедур аудита денежных средств при аудит операций с криптовалютами следует учесть следующие факторы:

- оценить бизнес-сценарии применения блокчейн и проанализировать потребности заинтересованных лиц;
- проанализировать риски и обеспечить прозрачность процесса их устранения;
- оценить криптографические средства, на базе которых работает система;

- изучить конкретные особенности устройства сети, принципы создания отчетов и системы контроля в рамках решения на основе технологии блокчейн;
- провести текущие проверки для оценки эффектов, производимых любыми системными изменениями.2

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» 2016год 13 апреля.
2. П.П -3832 от 3 июля 2018 года. “О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан”
3. НСБУ № 21 «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению» Министерства финансов Республики Узбекистан от 9 сентября 2002 года № 103
4. Алексей Лагутенков Криптовалюты. Правила применения // Наука и жизнь. — 2018. — № 2. — С. 22—26..
5. Рисс В. И. К вопросу о коллективных валютах или частных деньгах // Экономика, управление, и право: инновационное решение проблем. — 2017. — С. 21—23.
6. This is Huge: Gold 2.0 — Can code and competition build a better Bitcoin?, New Bitcoin World, 26-05-2013
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта>
8. www.gov.uz
9. www.lex.uz
10. www.mf.uz